

Guía de Contextualización

El presente material tiene por finalidad servir de guía para realizar tareas de contextualización en MetaDocencia.

Fecha de última actualización: abril de 2026

Tabla de contenidos

Presentación

Cómo usar esta guía

Sobre los proyectos de contextualización

Lenguaje y valores

Lineamientos generales

Lineamientos de formato

Glosario

Referencias

Contextualización en acción

Presentación

Esta guía está diseñada para acompañar a todas las personas que realizan tareas de contextualización del inglés al español y viceversa en MetaDocencia, así como a quienes producen contenido escrito. Como compartimos en [esta publicación](#), contextualizar desde el inglés al español implica la complejidad, no solo de traducir, sino también de adecuar los contenidos originales para que representen la identidad de esos mismos contenidos para hispanohablantes, con énfasis en América Latina.

En este sentido, cada proyecto puede tener particularidades según el contenido a traducir y, además de esta guía, podría existir documentación específica que se compartirá con las personas involucradas.

Aunque el equipo de MetaDocencia tiene amplia experiencia contextualizando textos relacionados con la Ciencia Abierta desde y hacia el español, no somos especialistas en lingüística ni en traducciones profesionales. Sabemos que aún tenemos mucho que aprender de personas expertas en el tema. Si tienes sugerencias para mejorar esta guía, el equipo de contextualización las recibirá con gusto en [Slack](#) en el canal #contextualización o escribiendo un correo a contextualizacion@metadocencia.org

Cómo usar esta guía

- Si es la primera vez que trabajas en un proyecto de contextualización en MetaDocencia o pasaron más de seis meses desde la última vez que trabajaste en uno, por favor, lee esta guía completa con detenimiento.
- Si ya conoces esta guía y no es una nueva versión desde la última vez que la usaste, navega directamente a la sección que necesites refrescar. Puedes usar la [tabla de contenidos](#) para esto.

- Si estás buscando información sobre el [Glosario, la encuentras aquí](#).

Sobre los proyectos de contextualización

En MetaDocencia, trabajamos para que la producción, la comunicación y la aplicación de saberes científicos y técnicos sean equitativas a nivel global. Para ello es fundamental compartir recursos accesibles para comunidades hispanohablantes. Asimismo, trabajamos para disponibilizar en otros idiomas los contenidos de alta calidad que originalmente se generan en español.

Contextualización es uno de los pilares de MetaDocencia, por la necesidad de ordenar los esfuerzos para desarrollar recursos de calidad tanto en español como en inglés, a partir de materiales originalmente escritos en uno u otro idioma.

Es importante destacar que **el trabajo de contextualizar implica no solo una correcta traducción del contenido sino también su adaptación al contexto regional de manera que resulte accesible y significativo**. Este proceso requiere un análisis profundo del contenido y la selección de las variantes idiomáticas apropiadas, de modo que sea posible entender los recursos de manera efectiva. Documentamos cuidadosamente todas nuestras decisiones, ya que surgen preguntas que pueden ser útiles para versiones futuras, comunidades u organizaciones.

Lenguaje y valores

Promovemos un uso del lenguaje inclusivo, accesible y horizontal.

Dependiendo del tema y del público objetivo, el estilo y el lenguaje podrán ser más o menos formales, locales o globales, pero siempre deben promover la comprensión y el intercambio entre las personas que dialogan, enseñan y aprenden.

Es importante que, al contextualizar, tengamos presentes los [valores](#) de MetaDocencia. En cada acción comunicativa pueden aparecer estos valores. Invitamos a destacarlos, explícita o implícitamente, en el tratamiento de cada publicación.

Desde el área de Contextualización consideramos que estos son los valores más relevantes y modelan nuestra voz:

Integridad

Siguiendo esta guía, construimos y cuidamos la confianza a través de la transparencia en el trabajo que realizamos. Además, reconocemos los aportes de otras personas.

Versatilidad

Si las situaciones lo ameritan, podemos tomar decisiones que no se ajusten a las sugerencias de esta guía. Lo importante es que, lo antes posible, las comuniquemos al resto del equipo a través de [Slack](#), en el canal #contextualización, y se defina si es necesario agregar esas decisiones a esta guía.

Comunidad

Abrimos el contenido de esta guía a todas las personas que deseen usarla. Propiciamos la conversación en comunidad, compartiendo dudas y sugerencias, reaccionando ante las consultas de otras personas.

Inclusión

Desarrollamos una [Política de Accesibilidad](#) y pautas de accesibilidad complementarias incluidas en nuestra [Guía de Plantillas](#). En la medida de lo posible, usamos herramientas que faciliten la accesibilidad a la mayor cantidad de personas.

Nuestra voz

- **Accesible:** usamos palabras y oraciones sencillas para que la mayor cantidad de personas, en contextos diversos, pueda comprender los materiales y recursos.
- **Útil:** consideramos que todas las personas tienen tiempo limitado y nos enfocamos en que el contenido esté centrado en quienes acceden y en lo que necesitan conocer.
- **Amigable:** buscamos que el tono sea cálido y humano y que se adapte a la situación. Esto también ayuda a disminuir las barreras de acceso y promover la horizontalidad en la comunidad de práctica.
- **Activa:** evitamos la voz pasiva e impersonal en las oraciones y en las acciones, ¡porque somos activistas!
- **Consistente:** asumimos el desafío de formar a nuestra comunidad para que nuestras voces se acerquen en estilo y pautas, con respeto por la diversidad, pero con énfasis en el colectivo.

Lineamientos generales

Voz en español

Usamos un español neutro que nos aproxime lo más posible a las personas que leerán nuestros textos. Procuramos evitar los dialectos y la jerga, teniendo presente que conectamos con personas de diferentes países y contextos.

Para hablar de MetaDocencia, usamos la primera persona del plural.

👉 Ejemplo: *En MetaDocencia creamos recursos accesibles.*

Cuando el texto que estamos contextualizando usa la segunda persona del singular “you”, usamos “tú”, no “vos” ni “usted”.

👉 Ejemplo: *En esta guía encontrarás instrucciones para decidir cómo traducir términos técnicos que te generen dudas.*

Simpleza

Priorizamos la elección de palabras que mantengan la **sencillez del lenguaje** y simplifiquen la lectura del contenido.

👉 Ejemplo: *“Notable tools to start with include:”*

En español: “Herramientas recomendadas para comenzar:”

Reiteraciones

Evitamos reiteraciones innecesarias propias de la sintaxis en inglés. Para ello usamos el sujeto tácito, sinónimos o giros lingüísticos propios del español.

👉 Ejemplo: *“Access to scientific knowledge should be as open as possible, but sometimes access may need to be restricted.”*

En español: “El acceso al conocimiento científico debería ser tan abierto como sea posible, aunque en ciertos casos puede ser necesario restringirlo”*

*En el ejemplo eliminamos la segunda mención de “acceso” manteniendo la simpleza

Expresiones idiomáticas

Cuando traducimos frases sin sentido literal, que cuentan con significado por contexto cultural, buscamos expresiones equivalentes en español, que incluyan el sentido de lo que se quiso decir originalmente pero sin traducir la expresión. Esto último no siempre será posible hacerlo en pocas palabras, manteniendo el tono

coloquial del texto y se puede optar por traducir la expresión original y añadir su explicación.

👉 Ejemplo: "We need more *we* science rather than *me* science."

En español sin usar la expresión original: "*Necesitamos más ciencia colectiva que ciencia individual*"

En español con explicación: "Necesitamos más ciencia *nuestra* que ciencia *mía*."

* Nota de traducción: viene de un juego de palabras en inglés. Se basa en el contraste entre "WE" (nosotros) y "ME" (yo). Estas palabras en inglés, además de ser opuestas en cuanto a colectividad e individualidad, tienen una similitud fonética y visual en inglés que las hace llamativas y fáciles de recordar. Ese juego de palabras no se mantiene al traducirlo al español.

Extranjerismos y latinismos que no se traducen

Para términos que no traducimos al español, agregamos una marca gráfica que indique su carácter foráneo, preferentemente en letra cursiva, o bien entre comillas.

Ejemplos de este caso son términos técnicos en inglés que aún no cuentan con una traducción al español ampliamente aceptada (por ejemplo, *hardware* o *software*) o cuando el uso de una traducción literal puede causar confusión. Para términos específicos, consultar el [Glosario](#).

👉 Ejemplos: "En algunos casos puede ser conveniente publicar un *preprint*." / "El *ethos* de la Ciencia Abierta es un término amplio que engloba a las actitudes morales y éticas de las personas e instituciones y sus prácticas 'abiertas' en ciencia."

Referencia en inglés necesaria para extranjerismos que se traducen

Para términos en inglés que traducimos al español (traducción ampliamente aceptada pero no siempre usada), **mantendremos la referencia en inglés en su primera aparición en el texto para facilitar la comprensión.**

Incluiremos los términos en español seguidos del original en inglés entre paréntesis y en cursiva/itálica. **Formato: “[palabra en español] (en inglés, [palabra en inglés])”**

👉 Ejemplos: “Derechos de autoría (en inglés, *Copyright*)”. / “Inalámbrico (en inglés, *wireless*)”.

Lenguaje inclusivo y comunicación no sexista

Combinamos distintas metodologías para usar lenguaje inclusivo sin entorpecer ni dificultar la lectura:

- Cambiamos las palabras con marca de género por otras de **género neutral**.

👉 Ejemplo: *participantes* en lugar de *actores*.

- Suprimimos el artículo masculino como genérico, usando **determinantes sin marca de género** (*cada, sus* o usar la segunda persona).

👉 Ejemplo: *Estudiantes* / *Cada estudiante* en lugar de *Los estudiantes*.

- Elegimos **pronombres sin marca de género** (quienes, quien, alguien).

👉 Ejemplo: *Quienes investigan* en lugar de *Los investigadores*

- Usamos **el plural o los sustantivos colectivos** (como comunidad, personas, grupo).

👉 Ejemplo: *Las personas que hacen ciencia* en lugar de *Los científicos*.

Enlaces a recursos externos

Siempre que sea posible, los enlaces a recursos en otros idiomas los reemplazamos por enlaces a recursos equivalentes en español.

👉 Ejemplo: “according to a 2021 UNESCO report:

<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949>”

En español: “de acuerdo con un reporte de la UNESCO de 2021:

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949_spa”

Lineamientos de formato

Prefijos

- Escribimos **sin guion** (“-”) cuando se trata de una sola palabra.

👉 Ejemplo: *prepago*, *pretratamiento*.

- Unimos **con guion** (“-”) cuando la palabra comienza por mayúscula, se antepone a una sigla o a un nombre propio de una sola palabra.

👉 Ejemplo: *mini-USB*.

- Escribimos por separado y sin guion cuando la base está compuesta por varias palabras.

👉 Ejemplo: *pro derechos humanos*.

Siglas, acrónimos y abreviaturas

Las abreviaturas, las siglas y los acrónimos son formas de escritura abreviadas. Como cada una está sujeta a distintas reglas, para poder distinguirlas, la pregunta clave es: ¿cómo leo esta abreviación? Las abreviaturas se leen de manera completa (dra. se lee doctora), en el caso de las siglas las deletreamos (DVD se lee de-ve-de) y los acrónimos se leen como cualquier otra palabra completa (NASA se lee nasa)

- Para **términos de mucho uso que se pueden traducir**, incluimos términos y siglas en español e inglés cuando los mencionamos por primera vez, luego usamos su traducción al español.

👉 Ejemplo: Plan de gestión de datos (PGD) (en inglés, *Data Management Plan, DMP*).

- Para las siglas de uso frecuente en su idioma original, hacemos una descripción completa en la primera mención y luego usaremos las siglas en el idioma original. Las siglas se escriben en mayúscula y no se marca el plural con una letra ese al final

👉 Ejemplo: identificador de objeto digital (DOI, por las siglas en inglés de *Digital Object Identifier*) y luego, en el resto del texto usamos únicamente "DOI".

- **No traducimos nombres propios que se abrevian;** solo incluimos una traducción en la primera mención.

👉 Ejemplo: *Open Source Initiative* (OSI) (en español, Iniciativa de Código Abierto).

Abreviaturas

- **Si la abreviatura o el acrónimo no se relaciona claramente con su versión completa, lo especificamos entre paréntesis la primera vez y usamos la versión corta en adelante.**

👉 Ejemplo:

Primer uso: *América Latina se Transforma a la Ciencia Abierta (ALTa CA)*

Segundo uso: *ALTa CA*

- **Si la abreviatura o el acrónimo es conocido, como HTML, lo utilizamos directamente.**
- **Si la abreviatura o el acrónimo aparece en el título, usamos la versión corta en el mismo; y en el texto lo especificamos la primera vez entre paréntesis y usamos la versión corta en adelante.**

👉 Ejemplo:

Título: *Uso de la API*

Primer uso en el texto: *Programación de Aplicaciones (API, por las siglas en inglés de, Application Programming Interface)*

Segundo uso: *API*

Ante dudas sobre abreviaturas, consultar el listado de abreviaturas del [Glosario](#)

Citas

Escribimos primero el título original de la obra, luego la traducción al español del título entre corchetes. Usamos el formato: “[Mención de autoría. Título en inglés [título en español]. información de publicación]”

👉 Ejemplo: *Wilkinson, M. D. et al. The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship [Los principios de la guía FAIR para gestión y administración de datos científicos]. Sci.Data 3:160018, doi: 10.1038/sdata.2016.18 (2016).*

Puntuación

- Escribimos puntos finales por fuera del paréntesis.

👉 Ejemplo: *It is here (now.)* se traduce como *Está aquí (ahora).*

- **Puntuación de listas.** Hay dos casos diferentes sin importar qué signo usemos como elemento introductorio (rayas, números, letras o cualquier otro):

- Prescindimos de la puntuación en **palabras o frases breves.**

👉 Ejemplo: *Datos Abiertos*

- Cerramos con punto para **enunciados completos.**

👉 Ejemplo: *Las presentaciones durarán 10 minutos cada una.*

Fechas

- Los **días y meses** en español no llevan mayúsculas.

👉 Ejemplo: *Tuesday* lo traducimos como *martes*.

- Para referirnos a **siglos**, usamos siempre números romanos

👉 Ejemplo: *Only by the 21st century did the scientific community expand the meaning of open results.*

En español: Recién en el siglo XXI la comunidad científica amplió el significado de Resultados Abiertos.

Números

Separadores de millares y decimales:

En español usamos punto (".") para separar millares y coma (",") para separar decimales.

👉 Ejemplos: Ley 26.899. / Multiplicar por 2,5.

Abreviaturas referidas a números:

En inglés, es frecuente el uso de K para miles y M para millones, al traducirlo al español, usamos la palabra completa.

👉 Ejemplo: *The channel have gained 25K+ subscribers, and 1.1M+ views.*

En español: El canal ha ganado más de veinticinco mil suscriptores y cuenta con más de 1.6 millones de visitas.

Escribimos con palabras:

- **Números que pueden expresarse en una sola palabra:** del cero al veintinueve, las decenas (treinta, cuarenta, etc.) y las centenas (cien, doscientos, etc.).

👉 Ejemplo: *Since then, Wu has published over 500 video tutorials on open-source geospatial topics.*

En español: Desde entonces, Wu ha publicado más de quinientos tutoriales en vídeo sobre temas geoespaciales de Código Abierto.

- **Números redondos que pueden expresarse en dos palabras.**

👉 Ejemplo: *Más de cien mil personas acudieron a la manifestación/ Ganó tres millones de pesos en un concurso.*

- **Números inferiores a cien que se expresan en dos palabras, unidas por la conjunción, y hasta noventa y nueve.**

👉 Ejemplo: *En la Biblioteca de Palacio hay treinta y cinco manuscritos.*

Escribimos con cifras:

- **Números que exigen cuatro o más palabras en su escritura con letras.**

👉 Ejemplo: *En verano la población asciende a 32.423 habitantes.*

- **Números que forman parte de códigos o identificadores de cualquier tipo** (códigos postales, documentos de identidad, signaturas de bibliotecas, etc.).

👉 Ejemplo: *C. P. 89765; 91 530 86 21; DNI: 3578951; C. I. 2-44-315; HA/74183; Ley 124/1990.*

- **Números que indican años**, salvo en expresiones imprecisas.

👉 Ejemplo: *El año 2020 / Se casaron en mil ochocientos y pico.*

- **Números formados por una parte entera y otra decimal.**

👉 Ejemplo: *El índice de natalidad es de 1,5 niños por mujer.*

- **Números que aparecen en documentos técnicos y en formulaciones matemáticas, físicas o químicas.**

👉 Ejemplo: $3x = y$; $g = 9,80665 \text{ m/s}^2$; C_2H_4 .

Comillas

- **Como regla general, usamos las comillas inglesas (" ").**

👉 Ejemplo: El concepto de "Ciencia Abierta" se refiere a la práctica de hacer accesibles los resultados de la investigación científica a todas las personas.

- **Para las traducciones usamos las comillas que aparecen en el texto original.**

👉 Ejemplo: To clarify the moral element to this discussion, we speak of "responsible open science" going forward.

En español: Para enfatizar el aspecto moral de este asunto, hablaremos en adelante de "ciencia abierta responsable".

Tildes

Escribimos con tilde:

Las palabras "qué", "cuál/es", "quién/es", "cómo", "cuán", "cuánto/a/os/as", "cuándo", "dónde" y "adónde" cuando tienen sentido interrogativo o exclamativo.

Escribimos sin tilde:

La conjunción "o", incluso entre cifras. Ejemplo: *Escriba los signos + o - en la casilla correspondiente.*

El adverbio "solo" y los pronombres demostrativos "este", "ese" y "aquel", con sus femeninos y plurales cuando:

- Es adverbio y equivale a solamente.

👉 Ejemplo: *Solo llevaba un par de monedas en el bolsillo.*

- Es adjetivo.

👉 Ejemplo: *No me gusta estar solo.*

Mayúsculas

Escribimos con mayúscula:

- **Ciencia Abierta, Datos Abiertos y Código Abierto para jerarquizar las áreas de interés e intervención.**
- **La primera palabra de un título.**

👉 Ejemplo: “Fostering Collaborations, Reproducibility, and Equity”

En español: “Fomentar colaboraciones, reproducibilidad y equidad”

- **La primera palabra (aunque sea un artículo) y todos los términos léxicos que forman parte del nombre de publicaciones periódicas o de colecciones.**

👉 Ejemplo: *El Universal, Biblioteca Básica de Cultura Cubana.*

- **Todas las palabras significativas del título de los textos legales y legislativos** (fueros, códigos, leyes, decretos, etc.).

👉 Ejemplo: *Ley 26.899 (2013) de Repositorios en Acceso Abierto.*

👉 Ejemplo en inglés: “In the U.S., health data is protected under the Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996.”

En español: “En Estados Unidos, los datos sanitarios están protegidos por la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de los Seguros Sanitarios de 1996.”.

Glosario

El siguiente documento contiene términos originales en inglés y su traducción contextualizada al español: [📄 Glosario MetaDocencia](#) .

Cuando acordamos la forma de traducir un término (generalmente en forma colectiva en [Slack](#) en el canal [#contextualización](#) y [siguiendo estos pasos](#)) debe sumarse al Glosario. El mismo tiene varias solapas (en negrita se indican aquellos campos que deben ser completados obligatoriamente):

1. Una hoja "Glosario - LEEME" con información sobre el uso de la planilla.
2. Un glosario de palabras con las columnas:
 - **Término en inglés**
 - **Término en español**
 - Comentario
 - **Etiquetado gramatical:** Indica si es un sustantivo, un verbo, etc. Esta columna contiene la información necesaria para importar el glosario en plataformas de traducción colaborativa, como Crowdin.
3. Un glosario de frases:
 - **Término en inglés**
 - **Término en español**
 - Comentario
4. Una hoja de traducción del "Índice EG", con cada etiqueta gramatical y su traducción.

¿Cómo aportar al glosario?

El glosario es un elemento vivo que requiere actualización constante. Para aportar a su enriquecimiento, puede abrirse una conversación sobre un término o frase:

1. Acceder al [Glosario](#)
2. Ir a la hoja “Conversaciones”
3. Completar los campos:
 - a. Término o frase en inglés
 - b. Alternativas en español
 - c. Comentarios / justificación de elección
 - d. Término en español aceptado
 - e. ¿Existía en el Glosario?
 - f. ¿Pasado a Glosario?
 - g. Contexto en el que aparece el término (campo para agregar uno o más ejemplos de la palabra en contexto para ayudar a encontrar el sentido específico)
 - h. Enlace a conversación (enlace a conversación de Slack o comentario de Google donde suceda un intercambio sobre el término o frase)
4. Comunicar en el canal #contextualización la apertura de la conversación pidiendo aportes y opiniones.

Plantilla (opcional):

Hola! Propuse una nueva conversación sobre: [TÉRMINO O FRASE] para [INCORPORAR/MODIFICAR] en el [Glosario](#) (Hoja “Conversaciones”). ¿Nos ayudan a encontrar el término adecuado?

Referencias

Lenguaje y valores

- [Pulsar. Voz y Tono. Guidelines.](#)

Lineamientos generales

- [Guía de estilo. Asociación Rosarina de Anestesia, Analgesia y Reanimación](#)
- Lenguaje inclusivo y lenguaje no sexista:
 - [Manual de comunicación inclusiva. Buenas prácticas, INADI \(Argentina\)](#)
 - [Guía para el uso de un lenguaje no sexista e igualitario, HCDN \(Argentina\)](#)
 - [Recomendaciones para un lenguaje no sexista de la UNESCO](#)
 - [Manual pedagógico sobre el uso del lenguaje inclusivo y no sexista \(Mercosur\)](#)
 - [Manual de comunicación no sexista. Hacia un lenguaje incluyente \(INM, México\)](#)
- [Orientaciones para la traducción. R for Data Science \(R4DS\)](#) (en español, R para Ciencia de Datos)

Lineamientos de formato

- [¿Cómo citar una fuente de un idioma extranjero y su traducción?. Normas APA](#)
- [Abreviaturas, siglas y acrónimos. Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador.](#)
- [Adverbio solo y pronombres demostrativos. RAENormas de escritura de los prefijos. RAE](#)

- [Conjunción O. RAE](#)
- [Cuando se usa cada tipo de comillas. RAE](#)
- [Las mayúsculas en los títulos. RAE](#)
- [Listado de símbolos alfabetizables \(formados por letras\). RAE](#)
- [Listado de símbolos no alfabetizables \(no formados por letras\). RAE](#)
- [Mayúsculas. RAE](#)
- [Números. RAE](#)
- [Fecha. RAE](#)
- [Tilde en tónicas interrogativas y exclamativas. RAE](#)

Anexo 1 - Contextualización en acción

Fecha de última actualización: noviembre de 2024

Contextualización en acción

Compartimos textos de referencia:

Español a español

Ejemplo con ajustes necesarios resaltados:

La presente política de accesibilidad tiene como premisa fundamental, asegurar y promover en el marco de actuación de MetaDocencia, organización sin fines de lucro, la creación de entornos accesibles que favorezcan la participación de todas las personas en igualdad de condiciones en nuestra comunidad.

Esta política propone criterios y buenas prácticas de accesibilidad que configuren un marco de trabajo para todos los integrantes de MetaDocencia, de manera tal que

cualquiera de sus miembros pueda participar y realizar sus actividades sin que estas sean interrumpidas o impedidas por la existencia de barreras en el entorno de trabajo.

*A través de la implementación de esta política de **accesibilidad**, MetaDocencia se compromete a trabajar de forma responsable **en pos de** asegurar el cumplimiento de lo siguiente (...)*

Ajustes necesarios:

- Simplificación del texto para hacerlo más directo.
- Voz en primera persona del plural.
- Eliminación de las marcas de género.
- Eliminación de reiteraciones innecesarias.

Ejemplo revisado de acuerdo a la voz y las pautas de contextualización.

Esta política de accesibilidad se propone asegurar y promover la creación de entornos accesibles que favorezcan la participación de todas las personas de nuestra comunidad en igualdad de condiciones.

Para esto, propone criterios y buenas prácticas para que todas las personas puedan participar y realizar sus actividades sin que estas sean interrumpidas o impedidas por la existencia de barreras en el entorno de trabajo.

A través de la implementación de esta política, desde MetaDocencia nos comprometemos a trabajar de forma responsable en los siguientes puntos (...)

Inglés a español

Ejemplo con ajustes necesarios resaltados:

Policymakers represent another key community in the science environment.

Policymakers can reference scientific findings to inform their decisions for the betterment of society. Those who help in the understanding and dissemination of these

*policies (including **educators and science journalists**) are crucial to this process. **Policy**makers can also play important roles in ensuring and facilitating **Open Science** by setting data management processes, encouraging open access legislation, and developing ethical guidelines for experiments. Policymakers can benefit from **Open Science** by gaining better access to scientific output via the open sharing of research results.*

Ajustes necesarios:

- Eliminación de las marcas de género.
- Capitalización de Ciencia Abierta.
- Adecuación de la estructura de las ideas en español para evitar redundancias y hacer la lectura más fluida.

Traducción realizada de acuerdo a las pautas de contextualización:

Quienes trabajan en la formulación de políticas representan a otra comunidad clave en el entorno científico. Las personas responsables de las políticas pueden hacer referencia a los hallazgos científicos para sustentar sus decisiones en pos de mejorar la sociedad. Quienes contribuyen a la comprensión y difusión de estas políticas (incluidos el sector educativo y el periodismo científico) son cruciales en este proceso. Quienes formulan políticas también pueden desempeñar papeles importantes a la hora de asegurar y facilitar la Ciencia Abierta, estableciendo procesos de gestión de datos, fomentando la legislación sobre acceso abierto, y desarrollando pautas éticas para los experimentos. Estas personas pueden beneficiarse de la Ciencia Abierta al obtener un mejor acceso a la producción científica mediante el intercambio abierto de los resultados de investigación.

Español a inglés

Ejemplo con observaciones a tener en cuenta para la traducción:

MetaDocencia construyó colaborativamente su gobernanza durante 2022 y trabajó en su versión “2.0” en 2023 y 2024, pero aún habiendo previsto varios escenarios,

las situaciones inesperadas son inevitables. Cuando las operaciones críticas de la organización se ven afectadas por eventos imprevistos que comprometen su funcionamiento, es prudente implementar mecanismos temporales de resolución que permitan mantener la organización operativa, sin afectar la claridad y transparencia en la toma de decisiones.

Por causas de fuerza mayor, MetaDocencia se encontró frente a un imponderable que nos puso en la necesidad imperiosa y repentina de crear mecanismos para ocupar en forma temporal el puesto de **Chair** del Consejo Asesor (CCA), una figura central en la toma de decisiones y la orientación de la comunidad.

(...)

Nos encontramos transitando este proceso sabiendo que aún nos queda camino por recorrer pero entendiendo que lograr adaptarse a situaciones complejas es parte del aprendizaje. Este esfuerzo colectivo demostró que, incluso en momentos de incertidumbre, la colaboración y el espíritu comunitario pueden convertir las **adversidades** en oportunidades de aprendizaje y crecimiento.

Ajustes necesarios:

- Selección de verbos en inglés que se adecúen semánticamente al relato.
- Contextualización de palabras como “adversidades” e “imponderable” para mejor comprensión del sentido del relato.

Traducción realizada de acuerdo a las pautas de contextualización:

MetaDocencia collaboratively built its governance framework in 2022 and refined it with a “2.0” version in 2023 and 2024. However, despite anticipating various scenarios, unexpected situations are always possible. When an organization’s critical operations are affected by unforeseen events that compromise its functioning, it is wise to implement temporary resolution mechanisms that allow it to remain operational without compromising clarity and transparency in decision-making.

Due to force majeure, MetaDocencia faced an unforeseen challenge that required the urgent creation of mechanisms to temporarily fill the role of the Advisory Committee Chair, a key figure in decision-making and community guidance.

(...)

We are navigating this process with the awareness that we still have a way to go, but we recognize that adapting to complex situations is an essential part of the learning journey. This collective effort has shown that even in times of uncertainty, collaboration and a sense of community can transform challenges into opportunities for learning and growth.

Sobre el desarrollo de este documento

Esta publicación fue posible gracias a un subsidio de Chan Zuckerberg Initiative (DOI: [10.5281/zenodo.7386372](https://doi.org/10.5281/zenodo.7386372)), los subsidios de la NASA 80NSSC23K0854 (DOI: [10.5281/zenodo.8430889](https://doi.org/10.5281/zenodo.8430889)), 80NSSC23K0857 (DOI: [10.5281/zenodo.8250978](https://doi.org/10.5281/zenodo.8250978)) y 80NSSC23K0861 (DOI: [10.5281/zenodo.8212072](https://doi.org/10.5281/zenodo.8212072)) y el grant DAF2021-239366 y DOI de subsidio <https://doi.org/10.37921/522107izqogv> de la Chan Zuckerberg Initiative DAF, un fondo aconsejado por la Silicon Valley Community Foundation (DOI de financiador 10.13039/100014989) y el subsidio "Open Cloud Collaborative Project for Latin America and Africa (the Catalyst Project)" del mismo financiador (DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8431422>).

¿Te gustó esta publicación? Puedes reutilizarla libremente bajo licencia CC by 4.0, solo tienes que citarla.

Esta es la cita que te recomendamos usar para referenciarla: Irene Vazano, Sabrina López, Verónica Xhardez, Laura Ación, María Cristina Nanton, Laura Ascenzi, Paz Míguez, Romina Pendino, Julián Buede, Mariela Rajngewerc. (2024). "Guía de Contextualización". Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14416730>